

**KELIN BAYRON QALAMIGA MANSUB "SINDRELLA O'LDI"
(CINDERELLA IS DEAD) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING
INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MUAMMOLARI**

Choriyeva Anora

Termiz davlat universiteti, Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati

yo'nalishi talabasi

Email : anorachoriyeva3@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Kelin Bayron qalamiga mansub "Sindrella o'ldi" ("Cinderella is dead") asaridagi antroponimlarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjimasi va ularni lingvistik nuqtai nazardan o'quvchi uni anglashi uchun ta'sir qiliuvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida olingan tanlangan ismlar asosan transliteratsiya usuli yordamida tarjima qilingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilish uchun qoliplar taklif qilingan.

Kalit so'zlar: Kelin Bayron, transformatsiya, transliteratsiya, ingliz- o'zbek tarjima.

ANNOTATION

This article analyzes the translation of anthroponyms from "Cinderella is dead" by Kelin Byron from English into Uzbek and takes into account the factors that influence the reader's understanding of it from a linguistic point of view. The selected names taken as the object were mainly translated using the transliteration method. Due to this, the article offers templates for etymological, lexical, semantic and phonetic analysis before translating them into Uzbek.

Key words: Kelin Byron, transformation, transliteration, English-Uzbek translation.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется перевод антропонимов из «Золушка мертва» Келин Байрон с английского на узбекский язык и учитываются факторы, влияющие на понимание читателем его с лингвистической точки зрения. Выбранные имена, взятые за объект, в основном переводились методом транслитерации. В связи с этим в статье предлагаются шаблоны для этимологического, лексического, семантического и фонетического анализа перед их переводом на узбекский язык.

Ключевые слова: Келин Байрон, трансформация, транслитерация, англо-узбекский перевод.

KIRISH

Kelin Bayron yozuvchi va klassik tarzda ijod qiluvchi vokalchi. U Alyaskaning Ankorij shahrida o'sgan. U ijod qilmayotgan bir vaqtda siz uni Ella Fitsjeraldni tinglayotganini ko'rishingiz, uni teatrda uchratishingiz ,qo'rqinchli filmlarni tomosha qilayotganini va bolalari bilan vaqt o'tkazayotganini ko'rishingiz mumkin. Hozirda u oilasi bilan Texasning San-Antonio shahrida yashaydi

Asarda bir qancha qahramonlarning ismi keltirilgan. Quyida ushbu ismlarni etimologik tahlilini va ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishdagi transformatsiyalar yoritib berilgan.

Etimologiya (yun haqiqat; so'zning haqiqiy ma'nosi va "logiya") — 1) so'z va morfemalarning kelib chiqishini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi; 2) so'zning kelib chiqishini aniqlashga qaratilgan tadqiqot usullari majmui; 3) so'zning kelib chiqishi. XIX-asr tilshunosligida "Etimologiya" termini "grammatika" ma'nosida ham qo'llangan. Etimologik tahlilning asosiy metodi qiyosiy tarixiy usul bo'lib, u fonetik qonuniyatlar, morfologik qoidalar, morfologik o'zgarishlarga tayanib ish ko'radi. Bunday tadqiqot natijalari til tizimi va strukturasiidagi turli jarayonlarni hamda so'zlarning etimologik ma'nolarini aniqlashda, etimologik lug'atlar tuzishda ahamiyatlidir. Lisoniy birliklarni etimologik tahlil qilishda ular tarkibida tejamkorlik natijasida ro'y bergan o'zgarishlarga jiddiy e'tibor qaratiladi.

O. S. Axmanova muharrirligi ostida tuzilgan lingvistik atamalar lug'atida transformatsiyaga quyidagi ta'riflar berilgan:

- 1) asosiy modellarni ma'lum qonuniyatlarga asoslangan holda o'zgartirib, ikkilamchi til strukturalarini yaratish usullaridan biri;
- 2) berilgan til sathidagi o'xshash gap va frazalar morfo-sintaktik mosligining ramziy ifodalanishi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOLOGIYASI

Ushbu maqoladagi tarjima muommolarini yechishda G'aybullar Salomovning bir nechta tarjimaga oid asarlaridagi fikrlaridan foydalanildi. Natijalarga uch xil qarash bilan nazar tashlash mumkin. Birinchidan, nomlar tarjima qilinishi kerakmi yoki ayrim tarjimonlar ularni tarjima qilganmi, agar shunday bo'lsa, tarjima tiliga qanday tarjima qilinganini tekshirish. Ikkinchidan, obyektlarni tarjima qilish uchun ishlatiladigan strategiya va usullarni ko'rib chiqish va yechimni ko'rsatish. Uchinchidan, inglizcha-inglizcha taqqoslash va zidlash orqali ismlarning semantik yoki tavsifiy ma'nosini o'rganishdan iborat.

Antroponimlar etimologiyasi va orfografik transformatsiyaga uchraganligi hamda tarjimonning qarashlari orqali tahlil qilinadi.

NATIJALAR

Ushbu maqolada o'nga yaqin antroponimlar leksikologik, etimologik, morfologik va boshqa xususiyatlariga ko'ra tahlil qilindi. Tadqiqotlar onomastika ba'zi muammoli jihatlari, ismlarning o'simlik va ovqatlar nomi bilan aloqador jihatlari ham qisman o'rganildi va turli yechimlar taklif qilindi.

MUHOKAMA

Ko'rinadiki, antroponimlar o'zbek tili leksik sistemasida ma'lum o'ringa ega.

Inglizcha	Etimologiyasi	Fonetik o'zgarishi	O'zbek tiliga tarjima qilinganda
Erin	Asarda bosh qahramonlardan biri. Erin	Tarjima jarayonida "y" harfi ortgan.	Eyrin

	etimologik jihatdan Kelin Bayronning "Cinderella is dead" asarida bosh qahramonning ismi sifati qo'llashi natijasida kelib chiqqan.		
Sophie	Asarda bosh qahramonlardan biri. Eyrinning do'sti. Sophie etimologik jihatdan Kelin Bayronning "Cinderella is dead" asarida bosh qahramonning ismi sifatida qo'llashi natijasida kelib chiqqan.	Tarjima jarayonida "ph" "f" ga, "ie" esa "a" ga almashgan.	Sofia
Cinderella	Ingliz xalq ertagining nomi sifatida olingan. Cindrella Kelin Bayron o'zining "Cinderella is dead" nomli asari uchun ham aynan shu ismni nom qilib olgan.	Tarjima jarayonida "C" harfi "S" harfiga almashgan	Sindrella
Charming	Charming etimologik jihatdan Kelin Bayronning "Cinderella is dead" asarida unga haqiqiy Sindrelladek juft tanlash uchun ball o'tkazilyotgan shahzodaning ismi sifatida qo'llanilishi natijasida kelib chiqqan	Fonetik o'zgarishga uchramagan.	Charming
Grimmins	Grimmins etimologik jihatdan Kelin Bayronning "Cinderella is dead" asarida Sofianing familyasi sifatida qo'llashi natijasida kelib chiqqan.	o'zgarishga uchramagan.	Grimmins

Liv	Liv etimologik jihatdan Kelin Bayronning " Cinderella is dead " asarida Sofianing yaqin dugonalaridan birining ismi sifatida qo'llanilishi natijasida kelib chiqqan.	Fonetik o'zgarishga uchramagan.	Liv
Manford	Manford etimologik jihatdan Kelin Bayronning "Cinderella is dead " asarida Davlat boshqaruvidagi Qirolning ismi sifatida qo'llanilishi natijasida kelib chiqqan.	Fonetik o'zgarishga uchramagan.	Manford
Stephan	Stephan etimologik jihatdan Kelin Bayronning "Cinderella is dead" asarida sobiq qirolning ismi sifatida qo'llanilishi natijasida kelib chiqqan.	Tarjima jarayonida "ph" harflari "f" harfiga almashtirilgan.	Stefan
Langley	Langley etimologik jihatdan Kelin Bayronning "Cinderella is dead" asarida Sofianing otasining do'stining ismi sifatida qo'llanilishi natijasida kelib chiqqan.	Tarjima jarayonida "a" harfi "e" ga , "ey" harfli birikmasi esa "i" ga almashtirilgan.	Lengli

XULOSA

Ushbu maqolada ingliz tilidan o'zbek tiliga gaplarning va so'zlarning,so'z birikmalarining tarjimasidagi turli kichkina muammolarning bir nechta izohlari va matndagi ma'nolarining muqobillashtirilgan va uslubiy bo'yoqqa asoslanganlari berilishiga harakat qilindi. Har bir atoqli otlar ma'lum bir sabablarga ko'ra paydo bo'ladi. Har bir nom o'z tarixi biografiya va geografiyasiga ega bo'ladi. Nomlar

shaxslarni o'zaro farqlash ehtiyojidan tashqari ijtimoiy-lisoniy vazifasiga ko'ra ism beruvchi ning muayyan maqsadini ham ifoda etadi. Turli xalq nomlarini turli jihatlaridan: lisoniy, etimologik, fonetik, morfologik, va boshqa xususiyatlariga ko'ra tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, antroponimlar millatning, xalqning milliy urf-odat va an'analarini, dunyoqarashi, madaniyatini o'zida aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343.
2. "TARJIMASHUNOSLIK TERMINLARINING KO'PTILLI LUG'AT-MA'LUMOTNOMASI" (o'zbek, olmon, ingliz, rus tillari) Zohidjon Sodiqov, Dilrabo Abdurahmonova. Namangan 2013
3. Solijonov J.K. Garri Potter va Afsungarlar toshi. – Termiz: Surxon-Nashr.
4. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI"("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
5. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI'ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
6. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>